

UO'K:631.4

DEGRDATSIYA UCHRAGAN TUPROQLARNI SIFAT KO'RSATKICHLARI

Faxrutdinova Mashkura Fazliddinovna

O'zbekiston Milliy universiteti Tuproqshunoslik kafedrası dotsenti

mashkura.fakhrutdinova@mail.ru

[ORCID 0000-0002-7722-7620](https://orcid.org/0000-0002-7722-7620)

Imomov Otamurod Normamatovich

O'zbekiston Milliy universiteti Tuproqshunoslik kafedrası doktoranti

murod.imomov2019@gmail.com

[ORCID-0000-0001-5931-8249](https://orcid.org/0000-0001-5931-8249)

***Annotatsiya.** Maqolada dunyo bo'yicha tuproqlarning sifatini belgilovchi va ko'rsatib beruvchi indikatorlar, ularning turlari, tuproqlarning funksiyasi bilan bog'liqligi tahlil qilingan. Respublikamiz sanoatlashish tasirida kimyoviy degradatsiyani ortishi antropogen jarayonlarning ta'siri natijasida tuproqning o'ziga xos fizik, kimyoviy va biologik sifat indikatorlarini yo'qotishi, bu esa muhim ekotizim funktsiyalarining kamayishi yoki ekologik stressini ribojlanishiga olib keldi. Tuproq degradatsiyaga uchrashishni asosiy sabablari tuproq sog'lomligi, sifati, unumdorligi ko'rsatkichlariga ta'siri natijasida organik moddalarning, biologik xilma-xillikning kamayishi, siqilish, kislotalanish, lokal manbali va tarqoq ifloslanish ortishi holatlari ham kuzatilmoqda. Tuproq sifatining indikatorlari ko'rsatib o'tilgan va O'zbekiston tuproqshunosligida ham tuproq sifati indikatorlarini ishlab chiqilishi va qo'llanishidagi ehtiyojlar yoritilgan.*

***Kalit so'zlar** indikator, fizik, kimyoviy, biologik, sifat, unumdorlik,*

***Абстракт.** В статье анализируются показатели, определяющие и показывающие качество почв во всем мире, их типы и связь с функцией почв. В результате индустриализации нашей республики усиление химической деградации вызвало утрату конкретных физических, химических и биологических показателей качества почвы в результате влияния антропогенных процессов, что привело к снижению важных функций экосистемы или снижению экологического стресса. Основными причинами деградации почв являются сокращение органического вещества, биологического разнообразия, уплотнение, увеличение локального источника и рассеянное загрязнение в результате воздействия на здоровье, качество, показатели плодородия почв. Показаны показатели качества почв, а также отмечена необходимость разработки и использования показателей качества почв в почвоведении Узбекистана.*

***Ключевые слова.** индикатор, физический, химический, биологический, качество, продуктивность*

***Abstract.** In the article, the indicators that determine and show the quality of soils around the world, their types, and their relationship with the function of soils are analyzed. As a result of the industrialization of our republic, the increase in chemical degradation caused the loss of specific physical, chemical and biological quality indicators of the soil as a result of the influence of anthropogenic processes, which led to the reduction of important ecosystem functions or the reduction of ecological stress. The main causes of soil degradation are reduction of organic matter, biological diversity, compaction, acidification, increase of local source and scattered pollution as a result of impact on soil health, quality, fertility indicators. the indicators of soil quality are shown and the needs for the development and use of soil quality indicators in the soil science of Uzbekistan are also highlighted.*

Key words. indicator, physical, chemical, biological, quality, productivity

KIRISH

Respublikamiz sanoatlashish tasirida kimyoviy degradatsiyani ortishi antropogen jarayonlarning ta'siri natijasida tuproqning o'ziga xos fizik, kimyoviy va biologik sifat indikatorlarini yo'qotishi, bu esa muhim ekotizim funktsiyalarining kamayishi yoki ekologik stressini ribojlanishiga olib keldi. Tuproq degradatsiyaga uchrashishni asosiy sabablari tuproq sog'lomligi, sifati, unumdorligi ko'rsatkichlariga ta'siri natijasida organik moddalarning, biologik xilma-xillikning kamayishi, siqilish, kislotalanish, lokal manbali va tarqoqda ifloslanish ortishi holatlari ham kuzatilmoqda. [Montanarella, 2007]. Tuproqlarning unumdorlik holati o'simliklarning o'sishi rivojlanishi qishloq xo'jaligi hosildorligini chekalshi mumkin bo'lgan cheklovlar yoki istiqbolli qiyinchiliklarni samarali aniqlash imkoniyatini amalga oshirishiga yordam berishini taminlaydi [Bünemann EK, Mäder P, et al. 2018]. Bu tuproqning fizikaviy, kimyoviy va biologik indikatorlarini sifatlarini o'rganish, uning sog'lomligi va unumdorligini baholashni o'z ichiga oladi va boshqaradi. Tuproq ko'rsatkichlari ko'pincha turli hil indikatorlar toifalariga bo'linadi [Moebius-Klun, B.N., Thies, J.E. va Abawi, G.S. 2009]. Hozirgi kunga kelib, tuproqlarga bo'layotgan turli tabiiy va antropogen ta'sirlar uning o'zgaruvchan bo'lishiga, ya'ni unumdorlik ko'rsatkichlari, sog'lomligi va ekologik xolatining o'zgarishiga ta'sir qilmoqda. Xorijiy davlatlarda ma'lum bir xossalari yoki ko'rsatkichlarini o'zgarishini o'rgangan xolda ularni o'zgarishini aniqlanmoqda va buni indikatorlar deb ta'kidlanmoqda. Mazkur maqolada dunyo tuproqshunosligida e'tirof etilib, qo'llanib kelinayotgan tuproq funksiyalari asosida tuproq sifatining indikatorlarining tanlanishi, ulardan foydalanish va ularni tuproq iqlim mintaqalari bo'yicha takamollashtirilishidagi ehtiyoj bo'yicha tadqiqotlar tahlili yoritiladi.

TADQIQOT USULLARI VA MATERIALLARI

Namuna olish usullari sifatida asosiy komponentlar tahlili kabi statistik usullar ko'pincha ishlatiladi [Lilburne et al. 2004]. Tuproq sifati monitoringi dasturidan to'plangan ma'lumotlar nafaqat mintaqaviy va milliy davlatlararo hisobot uchun asosdir [Drewry et al. 2021; MFE & Stats N Z 2021, 2018], [Stevenson and Parfitt et al 2015]. Tuproqdan foydalanishni eng yaxshi farqlovchi parametrlarni aniqlash, jumladan pH muhiti, bakteriologik tarkibi, umumiy uglerod, umumiy N, P (fosfor), tuproq zichligi va tuzilishi. Kimyoviy va biologik tahlil uchun zondlarni tayyorlash va tayyorlash usullari. - M. : Izdatelstvo standartov, 1984.– 4 p., GOST 26213-91 Tuproq. Usuli opredeleniya organicheskogo veshchestva. - M. : Izdatelstvo standartov, 1991. – 8 p., GOST 28168–89

TAHLIL VA NATIJALAR

Tuproq sifati va ko'rsatkichlari uning unumdorligi tuproq funktsiyalariga asoslangan [Loveland va Tompson, 2002; Ritz va boshq., 2009; Rosa, 2005] Ekologik toza oziq ovqat mahsulotlarini yetkazib berishda muhim va dolzabr bo'lib qoldi. Tuproqlar atrof-muhitning boshqa komponentlari (havo, suv, tuproq) bilan ham o'zaro ta'sir qiladi. Buni bemalol tuproqni sifat kursatgichi deyish mumkin. Tuproqlarni ifloslantiruvchi moddalarni nazoratini ta'minlash, o'simlik patogenlari va parazitlarini bionazorat qilishni o'z ichiga oladi [Sylvain va Wall, 2011]. Tuproq shakllanishi, tuproq unumdorligi, biokimyoviy dinamik muvozanati, ozuqa moddalarining aylanishi, organik moddalarning parchalanishi va o'simliklar o'zlashtirish tiradigan oziq elementlarni tuproq eritmasiga o'tishi imkonini beradi [Robinson va boshq., 2013]. Tuproq funktsiyalariga biologik xilma-xillikni, faollikni va mahsuldorlikni saqlash, suv va erigan moddalar oqimini tartibga solish, organik moddalarni tiplash, buferlash, degradatsiyadan saqlash, oziq moddalar va uglerodni saqlashni ta'minlash kiradi. Tuproq sifati va funktsiyalarini o'rganish odatda tuproq sifati ko'rsatkichlari atrof-

muhit monitoring qilishda dolzarb o'rin tutadi (Pulleman va boshq., 2012). Ko'rsatkichlar tuproqqa inson va tabiiy ta'sirlarni, shu jumladan kimyoviy degradatsiya jarayonlarini baholashga yordam beradi va tuproqni sog'lomligini barqaror taminlash samaradorligini (aniqlashga yordam beradi (Doran va Parkin, 1994; Karlen va Stott, 1994; Schipper va Sparling, 2000). Kimyoviy degradatsiyalangan tuproq sifatini baholash uchun tuproqning biologik, kimyoviy va fizik xususiyatlari va ularning o'zaro ta'siri baholanadigan kombinatsiyalangan yondashuv talab etiladi (Bone va boshq., 2010; Seybold va boshq., 1998). Tuproq unumdorlik ko'rsatkichlari, sog'lomligi va ekologik xolatining indikatorlarini aniqlash tavsiflash; ularni indikatorlarni tuproq funksiyasi bilan bog'lash, hamda yaxshilash uchun boshqaruv usullarini taklif qilish; baholash uchun ma'lumot taqdim qilish orqali sifat indikatorlar ko'rsatkichlarni tahlil qilinadi. Tuproq sifati indikatorlariga (www.nrcs.usda.gov) agregat barqarorligi, mavjud suv miqdori, hajm og'irlik, omg'ir chuvalchaglari, infiltratsiya, organik moddalar, tuproq tuzilishi va mikroporalari, agregatlari, fermentlar, umumiy organik uglerod va boshqalar kiradi. Kimyoviy degradatsiya uchragan tuproqlarni indikator ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali tuproqning sog'lomlik ko'rsatkichlarini aniqlashning tadbirlari o'rganiladi.[10,11] Tuproq sifatining yangi ko'rsatkichlarini aniqlash va o'lchashda qo'llaniladigan yondashuv keng toifadagi o'nta LTE da boshqaruv jarayonini osonlashtirishni talab qiladi (yerga ishlov berish va organik moddalar qo'shilishi) [Bongiorno va boshq.]. Umumlashtirishning bu turi tuproqni saqlash tadbirlarida ishlab chiqish uchun muhim bo'lishi mumkin [11]. Ushbu jihatlar ularni tuproq sifatini baholash sxemalarining tegishli elementlariga aylantiradimi yoki yo'qligini baholash uchun vaqt va xarajatlarni chuqur tahlil qilish kerak. Taksonomik va funksional xilma-xillik bilan tuproq jarayonlari o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirish, tuproq sifatini baholashda tuproq biotasi ma'lumotlaridan samaraliroq foydalanish zarur. Boshqa boshqaruv amaliyotlari, masalan, almashlab ekish, o'zaro ekin ekish, qoplama ekinlar va aniqroq organik moddalar kiritish amaliyotlari (masalan, ferma go'ngi, atala va bioko'mir) uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab qilinadi. Bundan tashqari, aniqroq boshqaruv tavsiyalarini berish uchun tuproq teksturasining ta'sirini qo'shimcha ravishda ko'rib chiqish kerak. [6]Tuproq sifatining yangi ko'rsatkichlarini ishlab chiqish, tasdiqlash va qo'llashda turli manfaatdor tomonlarning (masalan, fermerlar va boshqa yer boshqaruvchilari) ishtiroki qachon va qay darajada tuproq sifati ko'rsatkichlari sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishga yordam berishi mumkinligini o'rganish kerak.

XULOSA

Tuproqning indikator sifat ko'rsatkichlarini baholash antropogen tasirda kimyoviy degradatsiya uchrayotgan va tuproq jarayonlarining holati va o'zgarishini kuzatish uchun zarurdir. Bu maqola hozirda kimyoviy degradatsiya uchragan tuproq sifatining yangi ko'rsatkichlari sifatida turli xil tuproq xossa xususiyatlarining potentsiali, ya'ni labil organik uglerod, tuproq meliorativ holatini yaxshilash, foydali fermentlar aktivligi oshirish xususiyatlari muhokama qilinadi. Tuproqqa kimyoviy zarar etkazuvchi kimyoviy sanoat mahsulotlari bartaf etish yo'llari tuproqqa ishlov reproduktiv tadbirlari hamda organik moddalarning dinamik qo'shilishi tuproq sifatining o'zgarishlarini baholash mumkin. Ularning tuproq funksiyalari bilan fizik, kimyoviy biologik aloqalarini yaxshiroq tushunish va organik moddalarning qaysi qismi labil uglerod fraksiyalari bilan miqdorini aniqlash va unumdorlikning zarur bo'lsa-da, baholangan yangi ko'rsatkichlar o'zgarishi baholash bilan tavsiflanadi. Bizning oldingi tadqiqotlarimiz bilan birgalikda o'rganish tuproq sog'lomligi unumdorligi, sifatini baholash uchun yangi ko'rsatkichlarning mosligi to'g'risida ma'lumot orqali tuproq sifatini baholashning yanada rivojlanishiga hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bünemann EK, Bongiorno G, Bai Z, Creamer RE, De Deyn G, de Goede R, Fleskens L, Geissen V, Kuyper TW, Mäder P, et al. Soil quality - a critical review. *Soil Biology and Biochemistry* 2018.120: 105-125.
2. Ditzler, C. and Tugel, A.: Soil quality field tools: experiences of USDA-NRCS soil quality, *Ahronomy Journal*, 94, 33–38, 2002.
3. J,Schindelbek, R.R Van Es, H.M.Vulf, D.V.Moebius-Klun, B.N.Thies, J.E. va Abawi, G.S. Cornell Soil Health Assessment Training Manual, Gugino, B.K., Idovu, Kornel tuproq sog'lomligi baholash bo'yicha o'que qo'llanmasi, Kornell universiteti, Jeneva, NY 2009. 2.0 nashri,34-36
4. Parfitt RL., Stevenson B A, Ross C, Fraser S. Changes ni pH, bicarbonate-extractable P, carbon and nitrogen over 5 ot 30 yrs for soils under pasture. *New Zealand Journal of Agricultural Research* 2014. 57, 216-22.
5. Schon N.L, Fraser PM, Mackay AD, Earthworms for inclusion as an indicator of soil biological health in New Zealand pastures. *New Zealand Journal of Agricultural Research*, 2022.DOI: 10.1080/00288233
6. Jabbarov Z.A., Imomov O.N., Nomozov U.M., "Effect of Improvement Drug on Chemical Degradation of Soils" *International Journal of Biological Engineering and Agriculture* ISSN:2833-5376 Volum e 2 | No. 10 | Oct -5, Pages 3-5.,2023.
7. Schon NL, Fraser PM, Mackay AD, Earthworms for inclusion as an indicator of soil biological health in New Zealand pastures. *New Zealand Journal of Agricultural Research*, 2022. DOI: 10.1080/00288233
8. Stavi, I., Valdecantos, A., and Zucca, C.: Soil indicators to assess the effectiveness of restoration strategies in dryland ecosystems, *Solid Earth*, 7, 397–414, <https://doi.org/10.5194/se-7-397-2016>, 2016.
9. Stevenson BA, Parfitt RL, Schipper LA, Baisden WT, Mudge Relationship between soil 15N, C/N and N losses across aln usesni ADeal AN ture, osM Eel i Mina Do, hemical Degradaoitn fo Soils* *International Journal of Biological Engineering and Agriculture* ISSN:2833-5376 Volum e 2 | No. 10 | 2023.Oct -5, Pages 3-5.,
10. Jabbarov Z.A., Abdraxmanov, T., O.N.Imomov., “Soil quality indicators and their application” *FarDU. Ilmiy xabarlari - Scientific journal of the Fergana State University* Volume 30 Issue 2, 2024-yil DOI: 10. 56292/SJFSU/vol30 iss2/a137
11. Jabbarov Z.A., Abdraxmanov, T., Fakhrutdinova M,F, O.N.Imomov., “Soil health indicators and their application” *FarDU. Ilmiy xabarlari - Scientific journal of the Fergana State University*, DOI: 10.56292/SJFSU/vo/30 iss1/a110